

HARBIY TA'LIM FAKULTETI TALABALARINING JANGOVOR RUHIYATINI KO'TARISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARNING O'RNI

Jalilov Nodirjon Azamatovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika universiteti Harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikl o'qituvchisi Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy ta'lim fakulteti talabalarining jangovor ruhiyatini ko'tarishda pedagogik-psixologik omillarning o'rni va ahamiyati harbiy psixologiyaning vazifasi inson ruhiy hayotining asosiy qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Harbiy psixologiyani o'rganish harbiy xizmatchining o'zidan boshqa kishilarni tushunishiga, ularning ruhiy xolatlarini xisobga olgan holda ish ko'rishiga, odamlarning ijobiy, salbiy xususiyatlarini, ularning o'zlariga xos bo'lgan individual jihatlarining qay yusinda va nima sababdan yuzaga kelishini ko'ra olishiga, tevarak-atrofini qurshab olgan boshqa odamlar bilan aloqa o'rnatishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik-psixologik omillari, harbiy xizmatchilar, jangovar ruh, harbiy psixologiya, ma'naviy-ma'rifiy.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение педагогико-психологических факторов в воспитании боевого духа студентов факультета военного образования, задачей военной психологии является изучение основных закономерностей психической жизни человека. Изучение военной психологии позволяет военнослужащему понимать других людей, работать с учетом их психических состояний, видеть положительные и отрицательные характеристики людей, каким образом и по какой причине возникают их неповторимые индивидуальные стороны. общаться с окружающими его людьми.

Ключевые слова: педагогико-психологические факторы, военнослужащие, боевой дух, военная психология, духовно-просветительский.

Abstract. In this article, the role and importance of pedagogic-psychological factors in raising the combative spirit of students of the faculty of military education, the task of military psychology is to study the basic laws of human mental life. The study of military psychology allows a military serviceman to understand other people, to work taking into account their mental states, to see the positive and negative characteristics of people, in which way and for what reason their unique individual aspects arise. It helps him to communicate with other people around him.

Keywords: pedagogical and psychological factors, servicemen, fighting spirit, military psychology, spiritual and educational.

Harbiy ta'lim fakultetlari talabalariga psixologik bilimlarni o'zlashtirish xizmat va o'quv faoliyatida yordam beradi, ya'ni yaxshiroq tushunish, esda olib qolish, diqqat, fikrlash faoliyatining shart-sharoitlarini ochib ko'rsatadi. Odamning ruhiy hayotini aks ettiruvchi adabiyot, til, tarix va boshqa ijtimoiy fanlarni o'rganishda psixologiyaning ahamiyati kattadir. Harbiy psixologiya ma'lumotlaridan harbiy pedagogika fanida keng foydalaniladi.

Harbiy xizmatchilarning ruhiy xususiyatlarini bilmasdan turib, ularni o'qitish va tarbiyalash ishlarini yaxshi yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Qisqacha qilib aytganda harbiy psixologiyaning maqsadi harbiy xizmatchilar mehnatini engillashtirish va takomillashtirishdir. Jangovar va ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini risoladagidek tashkil etish hamda olib borish harbiy xizmatchilarda axloqiy-jangovar sifatlarni shakllantirishni ta'minlaydi.[1]

Shuningdek, bunday sifatlarni shakllantirish umuman harbiy jamoalardagi intizomning holatiga ham bog‘liq bo‘ladi. Tajribali komandirlar ta‘lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda o‘z bo‘linmalaridagi ruhiy holatni e‘tiborga olgan holda u yoki bu harbiy xizmatchining ongiga qanday ta‘sir o‘tkazishni bilishadi, bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashning qonuniyatlarini, insonni to‘laqonli shaxs qilib kamol toptirish yo‘llarini bilmagan tarbiyachi-komandirlar esa xatoliklarga yo‘l qo‘yishadi.[1] Bunday vaziyatda olingan natijalar qo‘yilgan maqsad bilan mos kelmaydi, komandir esa bunday nomutanosiblikning sababini bilmaydi, natijada o‘zi olib borayotgan ta‘lim-tarbiya ishidagi kamchiliklarni tuzata olmaydi.

O‘qitish va tarbiyalash murakkab jarayon bo‘lib, u harbiy xizmatchilar ongiga shunday ta‘sir etishni nazarda tutadiki, toki ular jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli olib borishlari uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirsinlar. Shunday ta‘sir ostida ularda yana siyosiy onglilik, harbiy burchga sadoqat va Vatan mudofaasi uchun mas‘uliyat hissi kabi sifatlarni shakllanadi.[2]

Ta‘limiy va tarbiyaviy ta‘sir eng avvalo insonning ruhiyatiga, ongiga qaratilgan bo‘ladi, Bunday ta‘sirni to‘g‘ri tashkil etish uchun inson ruhiyatini yaxshi bilish kerak. Inson ruhiyati uning sezgilarida, idrokida, xotirasida, tafakkurida va hokozolarida namoyon bo‘ladi. Kundalik hayotda bizning har birimiz o‘zga kishilar ruhiy faoliyati namoyon bo‘lishini kuzatamiz va baholaymiz. Masalan, kimningdir aqliga, xotirasiga, xayolot olamiga qoyil qolamiz, tasanno aytamiz, yoki aksincha, uzgaldardagi, ba‘zan esa o‘zimizdagi tez unutulchanlik, parishonxotirlik kabi sifatlarni qoralaymiz.

Harbiy psixologiya harbiy xizmatchi va harbiy jamoalar ichki olami, ruhiy rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan bo‘lib, ofitser faoliyati bilan bevosita bog‘liq. Shuni aytib o‘tish kerakki, harbiy psixologiya nazariyadan ko‘ra amaliyotga yaqinroq, ya‘ni harbiy xizmatchi o‘z faoliyatida tuqnash keladigan muammolarni taxlil qilishga va hal etishga yunaltirilgan. Shaxsiy tarkibni o‘qitish va tarbiyalash ofitser faoliyatining asosini tashkil etadi. O‘qitish va tarbiyalash jarayonlari esa psixologik bilimlarga asoslanadi.[3]

Harbiy faoliyat, ayniqsa, ofitserlik faoliyati murakkab va qiyin faoliyatlardan biri hisoblanadi. Buning sababi ushbu faoliyat kishisiga tushadigan jismoniy va ruhiy zuriqishgagina bog‘liq bo‘lmasdan, ofitserning harbiy xiztmagchilar bilan, shuningdek, texnika hamda qurollar bilan bir vaqtda faoliyat yuritishi bilan belgilanadi. Psixologiya nuqtai nazaridan faoliyat bu turli vositalardan foydalanish orqali mavjud extiyojlarni qondirishga yo‘naltirilgan xatti-harakatlar tizimidan iborat.

Harbiy faoliyat amalga oshirish vositalari (harbiy texnika, o‘q otish qurollari...)ning hamda uning ishtirokchilari (harbiy xizmatchilar) amal qiladigan huquqiy me‘yorlar (harbiy nizomlar, komandir va boshliqlarning buyruqlari)ning o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Har bir inson o‘zining ichki olamiga, psixologiya tushunchasi bilan aytganda individual psixologik xususiyatlariga ega. Ofitser ular bilan ishlaganda ushbu xususiyatlarni o‘rganishi hamda o‘z faoliyatida ularga tayanishi lozim, bundan tashqari, harbiy jamoa ham o‘zining ijtimoiy-psixologik tabiatiga va tarkibiga ega bo‘lib, ular ham o‘ziga xos qonuniyatlarga asoslanib rivojlanadi.[4]

Fanimizda jangovar faoliyat, shaxsiy tarkibni jangovar tayyorgarlik jarayonida psixologik chiniqtirish kabi bir qator harbiy psixologiya nuqtai nazaridan muhim bo‘lgan muammolar tahliliga katta o‘rin berilgan. Inson psixikasi miya faoliyati natijasidan iborat. Psixika inson xulq-atvori va faoliyatining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Tashqi dunyoni inson ongida aks ettirish psixikaning mohiyatini tashkil etadi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki jang paytida psixika vositasida harbiy holatni to‘g‘ri baholash juda katta ahamiyatga ega. Psixologik aks ettirish natijasida inson ongida ob‘ektiv dunyoning sub‘ektiv obrazlari yaratiladi. Inson ruhiyati biosotsiologik xususiyatga, tabiatga ega: inson ruhiyatining ma‘lum bir belgilari biologik-irsiy yo‘l bilan ota-onalaridan o‘tadi, qolgan xususiyatlar esa ijtimoiy muhit shart-sharoitlari ta‘siri ostida hayot faoliyati mobaynida qaror topadi va shu yo'sinda ularni jangovar ruhini yuksaltirishning juda muhim kasb ahamiyat etadi.

REFERENCES

1. Abramova G.S. Yoshga bog‘liq psixologiya: Darslik. Talabalar universitetlari uchun qo‘llanma. - 4-nashr, Stereotip. - M.: “Akademiya” nashriyot markazi. 1999. 672 b.
2. A.S.Abdugodirov, G‘.Ahmedov Harbiy xizmat axloqi. O‘quv Qo‘llanma Sharq nashriyoti, Toshkent 2007 y.
3. A.Beknazarov, F.Akramova, H.Quvondiqov “Psixodiagnostika”. O‘quv qo‘llanma, O‘R MV nashriyoti, Toshkent 2018 y.
4. Выготский В.В. Давыдов Л.С. Педагогик психология остида. Эд. - М.: Педагогика, 1991.480 b.